

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЕТИЛГАН ЎҒИРЛИК ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

ИИВ Академияси Тергов фаолияти
катта ўқитувчиси

Музаффаров Қувонч Жўрабек ўғли

ИИВ Академияси 3-ўқув курси курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085541>

Аннотация: Жиноят процессининг дастлабки тергов босқичида вояга етмаган шахсларни томонидан содир этиладиган ўғирлик жиноятларни тергов қилиш масалалари долзарблик касб этади ҳамда бу борада махсус тадқиқотлар ўтказилишини талаб этади. Чунки жиноятнинг ушбу турига дастлабки тергов фаолиятида алоҳида эътибор берилиши, вояга етмаган шахслар томонида келажакда содир этилиши мумкин бўлган жиноятларнинг олдини олинишига ҳам эришилиши ва суд-ҳуқуқ ислохотларини тобора ривожланиб боришини таъминланишига қулай шароитлар яратиб бериш замин яратган бўламиз.

Калит сўзлар: Вояга етмаган, тергов, жиноят, қонуний вакил

Юртимизда вояга етмаганларнинг таълим-тарбия масалаларига катта эътибор қаратиб, ҳатто жамиятнинг деярли барча жабхалари сингари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларини ҳам мазкур жараёнга жалб қилишда кўплаб ижобий ишларни амалга оширмоқда, Лекин шу билан бирга вояга етмаганлар иштирокида содир қилинаётган жиноятлар сони камаймаётгани ачинарли ҳолдир. Яъни вояга етмаганлар иштирокида содир қилинаётган жиноятлар бўйича статистик маълумотларга мурожаат қиладиган бўлсак, мазкур ҳолат юзасидан ҳам кўплаб ишларни амалга ошириш лозимлигига амин бўламиз. Маълумки, жиноят содир этилиш вақтида ҳали 18 ёшга тўлмаган шахслар вояга йетмаган деб еътироф этилади. ЖПКда вояга йетмаганлар ишлари бўйича жиноят ишларини юритиш учун махсус 60-боб ажратилган. Унда вояга йетмаганлар ишлари бўйича жиноят ишларини юритиш тартиби, исботланиши ва аниқланиши талаб этилган ҳолатлар, вояга йетмаганларни сўроқ қилишда педагог иштироки, судда жиноят ишини кўриб чиқишнинг ўзига хослиги ва шунга оид бошқа масалалар акс эттирилган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 169-моддасида ўғрилик тушунчаси берилган бўлиб, унга биноан, ўғрилик, яъни ўзганинг мол-мулкни яширин равишда талон-торож қилишдир.

Вояга етмаганлар томонидан содир етиладиган ўғирлик жиноятини тергов қилиш жараёнидаги муаммо ва камчиликлар:

Биринчидан: Ўғирлик жинояти яширин равишда содир этилганлиги ўз вақтида жиноят субъектини аниқлаш бир мунча вақт талаб этади. Шундай вазиятлар ҳам тўғри келадики, жисмоний ёки юридик шахсининг мулкани яширин равишда толон-торож қилган шахс жабрланувчини яқин таниши, вояга етмаган шахс, КМТда анча йиллардан бери ўз хулқ-атвори билан яхши томондан курсатиб келган, лекин зарурат ёки бошқа сабабга кўра суриштирув давомида аниқланган ўғирлик қилган шахс ушбу ҳатти-ҳаракат жиноят таркибини берса умумий асосларга кўра жиноят иши қўзғатилиши назарда тутилган.

Юқоридагиларга асосланиб, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 325-моддаси 1-қисмига ЖКнинг 169-моддаси 1-қисмини ҳам киритиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Иккинчидан: Амалиёт давомида ўғирлик жиноятини яширин равишда содир этилганлиги, етказилган зарар очиқ қолиши, шахс жавобгарликдан қочиш ҳолатлари ҳозирги кунда кўп учрамоқда ушбу ҳолатларни инобатга олиб, жиноятларни тез ва самарали очишда тергов натижаларига эришиш учун қуйидагиларни ўзгартириш керак.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 169-моддаси 5-қисм рағбатлантирувчи норма қилиб киритиш ва қуйидагича баён этилади. "Етказилган моддий заранинг ўрни икки баробар яъни бир баробари давлат, бир баробари жабрланувчига етказилган зарар қопланган тақдирда озодликни чеклаш ва озодликдан махрум қилиш тариқасида жазо қўлланилмайди

Учинчидан: Ўғирлик жиноятини тергов қилиш хусусияти ўзига хос бўлиб, жиноят содир булиш механизими, содир қилиш усули ва олинган объектни туридан келиб чиқиб жиноятни тергов қилиш давомида аниқланади ва исботланади. Ўғирлик жиноятини исбот қилиш бир мунча қийинчиликларни келтириб чиқаради. Мисол учун вояга етмаганлар томонидан содир қилинган ўғирлик жиноят жойидаги излар ва предметлар вояга етмаганлардан шубҳа камайтиради ва уларни жиноят субъект ёшини бермайди ҳамда жиноят оз миқдорда содир қилиниш натижасида ҳеч ким кўрмайди. Чунки ўғирликни содир қилинган вақтда уни гувоҳлар йўқлиги ва воқеа жойида излар йўқлиги. Агарда жиноят содир қилган шахсни курган билганлар ёки эшитганлар доираси бўлса ҳам жуда камчиликни ташкил қилади. Ушбу ҳолатдан келиб чиқиб ўғирликни тергов қилишда

шахс айбига иқроқ эмаслиги ва жавобгарликдан буйин товлаш ҳолатлари кўзатишмоқда. Ўғирлик жиноятини тергов қилишда асосан, бир мунча тергов ҳаркатлари амалга оширилмоқда. Шунча иш амалга оширилишига қарамасдан бари бир ўғирлик жинояти очилмай қолиши, бунинг натижасида ўғирлик жиноятининг 70-75 % ни ҳар йили очилмай қолишини кўзатишмоқдамиз. Шундай ҳолатлар ҳам бўлади-ки, терговчига жиноят содир қилган шахс маълум, лекин айбонлар учун етарли далиллар йўқлиги муаммоли ҳолатларни юзага келтирмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олиб *сўроқ қилишда терговчининг ички ишончидан келиб чиқиб психолог ёки ёлғон детектори, ёрдамида сўроқ қилиш ёлғонни фох булиши ва жиноятларни очилишига олиб келади.*

Мазкур муаммодан келиб чиқиб *Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 106-моддаси, 2-қисми “сўроқ жараёнида баённома юритиш билан бир қаторда ёлғон детектори, овозни ёзиб олиш, видеоёзув ва кино тасвирга олиш ҳам қўлланилиши мункин” деган сўзлар билан тўлдириш мақсадга мувофиқ бўлади*

Тўртинчидан: Амалиётда кўплаб учраб тураётган муоммолардан бири бу, фуқороларнинг ИИО ходимларига ишончсизлиги, фуқороларнинг жиноят содир етилганлиги ҳақидаги маълумотга эга бўлсада, ИИО ходимларига хабар бермасликлари натижасида жиноятларнинг иссиқ изидан очилмаслиги.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-Процессуал Кодексига *содир этилган ҳамда содир этилиши ҳақида олдиндан бирор бир маълумотга эга бўлган шахслар, Ички ишлар органлари ҳамда давлат органларига жиноят ҳақида хабар беришлари. Жиноятларнинг таснифланиши бўйича яъни ижтимоий хавфи катта бўлмаган, унча оғир бўлмаган, оғир ва ўта оғир жиноятлари ҳақида хабар берганлари дастлабки тергов ҳамда суд жараёнида жиноятнинг очилишига ёрдам берган бўлса, жиноят ҳақида берилган хабарнинг ижтимоий хавфлилик даражасига кўра; ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлари бўйича энг кам ойлик иш ҳақининг бир бараваридан беш бараваригача бўлган миқдорда рағбатлантириш. Оғир ва ўта оғир жиноятлари учун берилган хабарлар учун энг кам ойлик иш ҳақининг беш бараваридан ўн бараваригача бўлган миқдорда моддий жихатдан рағбатлантириш.*

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак вояга етмаганлар томон содир етиладиг ўғирлик жинояти тергов қилиш ЖПКнинг алоҳида ҳолатлар бўлишида

жиноят тўлиқ тергов қилиш амалга ошириш тўлиқ ёритилишга қарамдан айрим муаммо ва камчиликлар бўлиб ушбу камчилик бартараф этиш лозим

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

